

YOSH QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA SAMARALI OMILLARI.

Vaxobova Nasibaxon Abdulxamidovna

Nam DU tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oila – jamiyatning ajralmas bo‘lagi ekanligi, talaba qizlarning oilaviy hayotga tayyorlashning asosiy yo‘nalishlari, samarali omillari tadbiq etilib, talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash muhim ijtimoiy maqsadlari va ularga erishish yo‘lidagi ustuvor yo‘nalishlar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, jamiyat, muhit, ijtimoiylashuv, moslashuv, oilaviy hayot, xalq, millat.

Аннотация. В данной статье применен тот факт, что семья является неотъемлемой частью общества, применены основные направления и действенные факторы подготовки студенток к семейной жизни, важные социальные цели подготовки студенток к семейной жизни и приоритетные направления их достижения.

Ключевые слова: Семья, общество, среда, социализация, адаптация, семейная жизнь, народ, нация.

Jahonda oilaviy hayotga tayyorlash bo‘yicha, quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: talabalarning ijtimoiy moslashuvini ta‘minlashning profilaktik texnologiyalarini takomillashtirish; oilalarda ijtimoiy tajribani shakllantirishning modernizatsiyalashgan tarbiya tizimini ishlab chiqish; oila, maktab va mahallaning tarbiyaviy faoliyatga doir integratsiyasini ta‘minlashning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish; bo‘lajak oila, ota-onalar bilan ishlashga tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish. Talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash va tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion yo‘nalishlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oila – jamiyatning ajralmas bo‘lagi. Biror bir xalq, millat yoki jamiyat yo‘qki, u o‘zining rivojlanish tarixida va taraqqiyot istiqbolini belgilashda oila va uning atrofidagi muammolarni, qadriyatlarini inobatga olmagan bo‘lsa. Har qanday istiqbol oilaning manfaatlaridan ayro tasavvur qilinmaydi. Zero, har bir inson uchun oila – bu umrning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir. Qolaversa, har bir inson o‘z baxti va saodatini eng avvalo oilasi bilan bog‘laydi, ya’ni, o‘z uyi, oilasida baxtli bo‘lgan insongina o‘zini to‘laqonli bahtiyor his etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda oilalar, xotin-qizlar va bolalar huquq va manfaatlarini xalqaro huquqiy me‘yorlar doirasida himoya etilishini ta‘minlash maqsadida qator xalqaro huquqiy hujjatlarni (Konvensiya, Deklaratsiya, pakt va v.h.) ratifikatsiya qildi. Oilaning manfaatlarini ta‘minlash, madaniy, maishiy turmush sharoitini yaxshilash, oilaning ma‘naviy-axloqiy asoslarini takomillashtirish, kam ta‘minlangan, ko‘p bolali, boquvchisini yo‘qotgan va nochor oilalarni, nogironlarni, yetim, yolg‘iz keksalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar butun dunyo xalqlarining diqqat-e‘tiborida bo‘lmoqda.

Talaba qizlarni jamiyatning yetuk a‘zolari sifatida oilaviy hayotga tayyorlash muhim ijtimoiy maqsadlardan biri bo‘lib, mazkur jarayonda quyidagi yo‘nalishlar ustuvor o‘rin tutadi:

- ta‘lim berish (talaba qizlar ongida ilmiy bilimlarni hosil qilish);
- milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy istiqloq g‘oyasi asosida ijtimoiy-g‘oyaviy e‘tiqod va immunitetni shakllantirish, dunyoqarashni boyitish;
- ma‘naviy-axloqiy sifatlar (mehnatsevarlik, odamiylik, tirishqoqlik, kamtarlik, atrofda qilarga mehr-muhabbatli, rahm-shafqatli, shuningdek, iymon-e‘tiqod, qat‘i iroda va mustahkam harakter)ni tarbiyalash;
- qo‘shimcha kasbga yo‘naltirish (muayyan kasb-hunarlar sirlari, kasbiy faoliyatlarning asoslarini o‘rgatish);
- ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish (sub‘ektlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa almashuv, jamoa a‘zolari bilan hamkorlikda faoliyat yuritish, o‘zi mansub bo‘lgan

guruhlar (mikro, mezo va mikro guruhlar)ning a'zolari bilan ruhiy birlikka erishish)ga tayyorlash;

- qizlarni shaxsiy hamda atrofdagilarning salomatligini muhofazalash malakalari (jismoniy tarbiya va sport bilan doimiy ravishda, izchil, uzluksiz shug'ullanishlariga erishish, sog'lom turmush tarzi (spirtli ichimlik va narkotik moddalarni iste'mol qilmaslik, tamaki mahsulotlarini chekmaslik, noto'g'ri va tartibsiz jinsiy hayot kechirmaslik) ko'nikmalarini hosil qilish;

- huquqiy madaniyat unsurlari (ijtimoiy axloq me'yorlariga amal qilish, huquqbuzarliklarni sodir etmaslik, qonunbuzarlik, jinoyatchilik va ijtimoiy adolatsizlikka nisbatan murosasiz bo'lish)ni shakllantirish;

- atrof-muhit va tabiatga mas'uliyatli va estetik munosabatni qaror toptirish;

- qizlar uchun maxsus psixologik xizmatni tashkil etish (psixologik toliqish va zo'riqishni bartaraf etish, ruhiy tetiklik, kelajakka ishonch hissiga ega bo'lish, shuningdek, jamoada sog'lom muhitni qaror toptirish (rahbarlar, professor – o'qituvchilar, tyuterlar va talabalarning bir-birlarini tushunishlari, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari, doimo o'zaro yordamga tayyor turishlariga erishish);

- oilaviy hayotga tayyorlash.

Mazkur yo'nalishlarda pedagogik faoliyatni tashkil etish maxsus dastur va aniq rejalarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Ularni ishlab chiqishda talaba qizlarning ichki imkoniyatlari, pedagoglarning ish tajribalari va mahoratlari, shuningdek, ularning, ayniqsa,, rahbar xodimlarning tashabbuskorligi, boshqaruv madaniyatiga egaliklari alohida ahamiyatga ega. Talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda ijtimoiy tashkilotlar, jumladan, boshqa turdagi ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari, ijtimoiy muhofaza organlari, yoshlar, homiy, shuningdek, xalqaro homiy tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikka erishish, ularni har tomonlama oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida qizlarning imkoniyatlaridan samarali foydalana olish ham kutilgan natijalarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

Amaliy-pedagogik faoliyatning muayyan dastur asosida tizimli, izchil tashkil etilishi talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashda yuqori samaradorlikka erishishni kafolatlashi nazarda tutildi. Shu sababli

“Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash ” dastlab dastur ishlab chiqildi. Dasturda talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashga qaratilgan pedagogik faoliyatning quyidagi yo‘nalishlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq deb topildi:

1. Talaba qizlarini ongida oila va oilaviy hayot to‘g‘risidagi tushuncha hamda tasavvurlarni shakllantirish.

2. Talaba qizlarini muhabbatga nisbatan mas‘uliyatli yondashuvni qaror toptirish.

3. Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashda oila xo‘jaligini yuritish va oilaviy budjetni shakllantira olish ko‘nikmalarini hosil qilish.

4. Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirish.

6. Ularni oilaviy nizolarning oldini olishga tayyorlash.

7. Qizlarda reproduktiv salomatlikni saqlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Nazariy tahlil natijalariga ko‘ra aytish mumkinki, Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashning bevosita beshta yo‘nalishlari va belgilari asosida amalga oshiriladi.

Noto‘liq oilalarda bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash jamiyatning yetuk a‘zolari sifatida ijtimoiy hayotga tayyorlash muhim ijtimoiy maqsadlardan biri bo‘lib, mazkur jarayonda quyidagi yo‘nalishlar ustuvor o‘rin tutadi:

Shunday qilib, noto‘liq oilalarda bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashga qaratilgan pedagogik faoliyat yo‘nalishlarini aniq belgilab olish amaliyot uchun tavsiya etilayotgan metodik g‘oyalarning ahamiyatli ekanligining tajriba orqali asoslash imkonini berdi.

Tadqiqot davrida Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashning kelgusi hayotlari ko'ngildagidek kechishini ta'minlash, ularning ma'naviy, ruhiy va jismoniy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ustuvor ahamiyatga ega, qadriyatli xulq-atvor qoidalari, talablarining aniqlanishiga e'tibor qaratildi. Bizning nazarimizda, bu jarayonda quyidagilar o'ziga xos o'rin tutadi:

1. Atrofdagilar bilan o'zaro muloqot va munosabatlarini tashkil etish shartlaridan xabardor bo'lish.
2. Jamoa joylari hamda ta'lim muassasalarida umumiy axloq me'yorlariga rioya qilish.
3. Jamiyat (davlat)da amal qilinadigan, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan huquqiy-axloqiy talablarga og'ishmay amal qilish.
4. Tabiatga (moddiy borliqqa) oqilona munosabatda bo'lish.

Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashda ularning ma'naviy-axloqiy hislatlarga ega bo'lishlariga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash teng huquqli a'zo sifatida jamiyat tomonidan tan olingan axloq mezonlariga rioya etishlari lozim. Bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlashning qanday ma'naviy-axloqiy hislatlarni shakllantirish taqozo etishni aniqlash lozim. Shu maqsadni amalga oshirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat mohiyatida aks etishini aniqlash kerak.

Talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Qizlarni oilaviy hayot to'g'risidagi noto'g'ri tasavvurlarning shakllanish ehtimoli yuqori. Bu holatni bartaraf etish, oila va oilaviy muhit haqidagi ijobiy tushunchalar, tasavvurlarni hosil qilishga yo'naltirilgan tarbiya faoliyatni tashkil etish maqsadga muvofiq sanaladi. Tarbiyaviy faoliyat tizimli, izchil, uzluksiz va aniq maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etilsagina kutilgan natijani berishi mumkin. Shu bois tadqiqotni olib borish jarayonida noto'liq oilalarda bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Quyida tadqiqot jarayonida talaba qizlarini oilaviy hayotga tayyorlash

yo'lida amalga oshirilgan mahalla, oila va maktab hamkorligi faoliyati to'g'risida batafsil so'z yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz".- T.: O'zbekiston, 2017. (1-jild)
2. Aksenov A.M. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya sotsializatsii vospitannikov shkolы-internata: dis. kand. ped.nauk. – Tula, 2003. – 236 c.
3. Asqarova O'.M.Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini ta'lim jarayoni hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ijtimoiy hayotga tayyorlash imkoniyatlari/ uslubiy qo'llanma.- Namangan 2010y. – 45b.
4. Daniyarov B, Vahobov F, Axmedov F, Nabixonova Sh. Oilaviy hayot maktabi// Yosh oilalar uchun qo'llanma.-T.: 2010. Ta'lim. 260 bet.
5. http://www.deti.zp.ua/show_article.php?a_id=300105. Gosudarstvennaya pomoshch detyam-sirotam.